

O FENOMENO DO LUGAR E O VERNACULO RIBEIRÃO PRETANO

Diogo Negrijo Pugliani¹, Oscar Eustáchio Silva Mendes²

RESUMO

Este projeto de pesquisa visa explorar a arquitetura vernacular brasileira dos séculos XVI e XVII, destacando as técnicas e padrões construtivos das casas bandeirantes que são frequentemente negligenciados nos estudos contemporâneos. Através de um levantamento bibliográfico detalhado e visitas a locais históricos no Brasil, serão identificadas e documentadas as construções remanescentes dessa época. A análise arquitetônica incluirá o estudo das técnicas de construção de paredes, telhados e estruturas internas, comparando as práticas brasileiras com os padrões europeus da época. Contextualizando as edificações dentro do contexto histórico e cultural colonial, o estudo também avaliará a evolução da arquitetura vernacular até os dias atuais, destacando sua importância na identidade cultural brasileira. O projeto busca não apenas resgatar esse patrimônio arquitetônico, mas também promover um diálogo entre passado e presente na arquitetura do Brasil.

Palavras-chave: Vernacular, Genius Loci, Fenômeno do lugar

ABSTRACT

This research project aims to explore Brazilian vernacular architecture from the 16th and 17th centuries, highlighting the construction techniques and patterns of Bandeirante houses that are often overlooked in contemporary studies. Through a detailed bibliographical survey and visits to historical sites in Brazil, the remaining buildings from this period will be identified and documented. The architectural analysis will include the study of construction techniques for walls, roofs and internal structures, comparing Brazilian practices with European standards of the time. Contextualizing the buildings within the colonial historical and cultural context, the study will also evaluate the evolution of vernacular architecture to the present day, highlighting its importance in Brazilian cultural identity. The project seeks not only to rescue this architectural heritage, but also to promote a dialogue between past and present in Brazilian architecture.

Keywords: Vernacular, Genius Loci, Phenomenon of Place

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo mostrará a relação da arquitetura vernacular com as fenomenologias, mais precisamente, o fenômeno do lugar. Será usado um exemplo do século XIX, que traz características importantes para entendermos a construção como um habitar. Pretendo conectar a postura do “ente” perante uma edificação ancestral e os sentimentos ali percebidos, com a perda dessas técnicas construtivas abandonadas por inúmeros fatores que revolucionaram tais práticas.

¹ Discente do Centro Universitário Estácio Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. ORCID <https://orcid.org/0009-0009-7954-6922>

² Docente do Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto – ORCID <https://orcid.org/0009-0002-3638-1813>, mendes.oscar@estacio.br

As técnicas vernaculares representam a essência pura da arquitetura, refletindo como um povo construiu seus abrigos e estabeleceu suas civilizações “libertar para a paz de um abrigo” (HEIDEGGER, 1954). Esse conhecimento profundo sobre materiais e métodos, lamentavelmente, hoje é pouco utilizado no mercado, como adobe e taipa de pilão, por exemplo, ganham destaque por sua importância histórica e sua capacidade de valorizar a sustentabilidade e o conforto ambiental.

Existe um período crucial que se situa entre a arquitetura vernacular ancestral e as práticas consolidadas na arquitetura contemporânea. Este período, a partir do século XVIII, marcou avanços significativos na arquitetura brasileira, influenciados pelas técnicas trazidas pelos europeus e adaptadas de forma única à nossa cultura. No entanto, muitas das práticas construtivas que antecederam esse período foram gradualmente abandonadas, cedendo espaço para métodos menos duráveis, confortáveis e sustentáveis. Essa era, além da importância histórica, também tem uma lição valiosa a nos ensinar. O surgimento dessas técnicas está ligado às necessidades humanas básicas, que foram atendidas por sistemas construtivos inteligentes e eficientes, que hoje são ignorados. Esse abandono das técnicas não representa apenas um prejuízo histórico, mas também um prejuízo emocional que nos afeta silenciosamente.

A percepção de familiaridade ao encontrar uma edificação antiga, com alicerces de pedra, paredes grossas que afastam o calor, ou o frio, pés direitos mais altos, elementos que fazem parte de uma realidade distante que nos surpreendem. A estética dos elementos, em harmonia com a proporção áurea e a linguagem visual que ilustra a nossa memória. Não precisamos conhecer esses lugares, para sentir-nos em casa no exato momento em que os vemos pela primeira vez.

Assim, é fundamental investigar e valorizar esse período intercalar da arquitetura brasileira, que incorporou avanços técnicos enquanto preservava elementos tradicionais. Este estudo não apenas enriquece nosso entendimento da evolução arquitetônica nacional, mas também lança luz sobre como técnicas antigas podem ser revividas e integradas às práticas contemporâneas, promovendo um diálogo entre passado e presente na arquitetura brasileira, nos trazendo pertencimento e identidade histórica, além de incorporar temas atuais e de extrema necessidade como a sustentabilidade, eficiência energética e conforto ambiental.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo sobre as técnicas vernaculares encontradas em Ribeirão Preto, vinculadas com o estudo do fenômeno do lugar e sua influência na história da cidade e de seus habitantes.

Seguindo diversas frentes de pesquisa, a leitura buscou uma compreensão completa dos conceitos intimamente ligados a pesquisa, fenômeno do lugar, gênios loci e vernacular foram as palavras-chave usadas.

A importância das antigas construções está longe de ser apenas estética, elas representam os momentos de avanços na tecnologia e guardam nossa história, portanto, durante a busca por autores, me deparei com muitos artigos relacionados ao sentimento de estar em um lugar, pertencimento, e paisagens culturais.

A iniciação da leitura foi totalmente guiada pelo meu orientador, Oscar, que me mostrou um universo novo do pensar em arquitetura; com arquitetos historiadores como historiados como Marting Heidegger, Maurice Merlau Ponty, Christian Norberg Schulz e Kate Nesbit, responsáveis pela implementação do pensamento arquitetônico como uma filosofia que busca discutir fenômenos do ser do homem. Todos eles trazem o pensamento do habitar e da arquitetura de forma utilitária e simbólica, se tornando a paisagem cultural dos povos.

A arquitetura vernacular e genius loci são outros temas, que busco nos artigos científicos, para, além de esclarecê-los, conectá-los, a partir daí, me baseando pelos conceitos adquiridos, busquei o máximo de ramificações, trazendo novos detalhes importantes a serem acrescentados no trabalho final.

Em outra frente de pesquisa, estou buscando entender a história de Ribeirão Preto, mas não apenas dados sobre sua formação, mas sim episódios e relatos que ilustrem a energia magnética da cidade, que desde seus primórdios, transforma passantes em habitantes, atraindo pessoas de todo Brasil por diversos motivos, um lugar rico em cultura, entretenimento e belas construções, frutos de uma riqueza provinda do café, conhecida em seu ápice produtivo como “eldorado brasileiro”.

Também faço, junto a história do município, uma linha do tempo de Bonfim Paulista, distrito que hoje foi “engolido” por Ribeirão Preto, mas que tem uma sua história, peculiaridades suficientes para um estudo independente. Esse momento do estudo sobre Bonfim está sendo feito para posicionar cronologicamente a Tulha, objeto principal de estudo analisado. Pretendo traçar a história completa da fazenda em sua

formação, para termos um cenário claro das escolhas construtivas da edificação e, assim, vincularmos o vernáculo abordado no trabalho.

O principal elemento vernacular observado são os alicerces em rocha basalto, que é também presente em outras construções no entorno e em Ribeirão, não só em edificações, mas também em paisagens naturais que foram “abraçadas” pelo urbano e se tornaram pontos de referência na cidade, essa linha de pesquisa vai tratar, brevemente, da importância do elemento na paisagem cultural.

As próximas pesquisas irão buscar formas relevantes do uso de elementos vernaculares nas novas edificações, como forma de buscar uma construção sustentável e conectada com a história, propondo aos usuários um futuro com mais memória e conexão com a essência da nossa história.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A evolução do estudo se deu logo nos primeiros encontros com meu orientador, o professor Oscar Eustachio, que diante da ideia inicial, me apresentou uma vertente mais profundo do tema, e começamos a explorar a arquitetura vernacular não apenas método construtivo, mas como filosofia. A abordagem do tema por meios paralelos me fizeram compreender a importância dessas técnicas, por o surgimento delas acontece em um momento de avanço da consciência humana, me arrisco a dizer que a arquitetura vernacular e a evolução da espécie humana andam juntas e são termômetros.

Mas não é intenção assumir um discurso grandioso, pelo contrário, o trabalho trata do que é mais simples, mais simples. Nossas emoções, são acionadas por nossas percepções, que são formadas por todas as influências em nossa vida, preceitos da teoria da GESTALT. Portanto, somos capazes de nos conectar com ambientes desconhecidos de acordo com nossas vivências.

Por sermos fruto da arquitetura colonial e bandeirista, que são os estilos “originais” da formação do nosso cenário arquitetônico, seriam então o ponto principal de pesquisa para entender de onde viemos e como chegamos até aqui. Os motivos da mudança dos métodos construtivos, e estéticos, foram muitos. Movimentos culturais, guerras, demanda crescente de moradias para classes menos favorecidas, especulação imobiliária. A história é marcada por episódios que trouxeram resultados diversos, como supracitado, um espelho da evolução da sociedade. E com isso, temos o rápido avanço de novas técnicas que executam trabalhos antes inimagináveis, mas de caráter burlesco.

Desde os primeiros movimentos, autores e arquitetos historiadores nos alertam para o seguinte questionamento, estamos construindo o que, e para quem? Pensar no ocupante, com prioridade e honestidade, abdicando da vaidade, essa seria a receita para uma arquitetura que atenda, de fato, o alvo principal, as pessoas.

Em um momento de avanço, a criação do novo tem por objetivo se distanciar do passado em todos os sentidos, mas houve também um distanciamento de nossa história, nossa essência, perdemos nosso *Genius Loci*, nosso ente, não temos mais memória. A preservação dos monumentos, e até mesmo de sua deteriorização é importante para a afirmação de nosso senso de pertencimento a uma história, nos vemos parte da evolução de uma sociedade nos torna responsáveis, atuantes em sua formação.

E para buscar a reconexão com nossas raízes, precisamos, além de conservar e cultua-las, aprender com elas, para então traçar as novas tentativas de encontrar a receita que vai suprir as necessidades dos ocupantes como proteção, pertencimento, relacionamento e também individualidade.

4. CONCLUSÃO

Com a leitura de autores como Martin Heidegger, Kate Nesbitt e Maurice Merleau Ponty entre outros, que abordam o habitar de uma forma filosófica, transcendendo o significado da ocupação humana na terra, conclui a importância da análise pura do conceito de morar. Os questionamentos abordados nos mostram que nem todas as moradias são habitadas, que quatro paredes não formam um lar, a vida inserida nesse lugar transforma o espaço em uma habitação.

Com o passar dos anos e o evoluir da sociedade, as necessidades mudaram drasticamente, as populações formadas pelo mundo construíam suas cidades e com o que tinham de conhecimento, materiais e técnicas ergueram suas casas, templos, túmulos etc. nos dando uma pluralidade arquitetônica. Usando materiais locais edificações foram erguidas para funções de toda ordem, e se mantêm firmes, resistindo ao tempo e se destacando em um cenário que as isola como um recorte do passado, com um papel estético e de preservação a história, mas tem seus ensinamentos ignorados. Essa perspectiva se conecta ao tema inicial da pesquisa pela relação direta do usuário e edificação, a identificação das pessoas com os objetos de estudo abordados. Além de levar a análise para veredas menos tangíveis e necessárias. Arquitetura é emoção.

Percebo uma íntima relação entre o ser e o habitar, construído por nossos antepassados, que ergueram as edificações que hoje estudamos, que fizeram a nossa herança ser tão rica e fonte de saberes, Maria Lucia Mallard, traz uma citação (apud Buzzar, 2014) em seu livro “Cinco Textos Sobre Arquitetura” que diz:

Buzzar traz uma importante citação de Lucio Costa “percorrendo suas velhas cidades, Sabará, Ouro Preto, S. Joao del Rei, Mariana e tantas mais ... a gente como que se encontra, fica contente, feliz, e se lembra de coisas esquecidas, coisas que a gente nunca soube, mas que estavam lá dentro de nós” (BUZZAR, 2014)

Essa percepção de pertencer a um lugar nunca tendo estado lá, é a conexão com o Genius Loci, esse elemento intrigante que nos recebe em suas paredes e nos transporta por uma jornada de autoconhecimento, de descobrimento do “ente”, e nos mostra que somos parte de uma história que precisa ser respeitada e a todo custo preservadas, para que as próximas gerações aprendam de onde vieram.

REFERÊNCIAS

LAGES, Jose Antônio. Nossa História: A Saga de Manuel Antônio do Nascimento. Ribeirão Preto: Nova enfim Gráfica e Editora, 2012.

HEIDEGGER, Marting. Construir, Habitar, Pensar. Vortage und Aufsätze: G.neske Pfullingen, 1954.

NASBITTI, Kate. Uma Nova Agenda Para Arquitetura: Antologia a Teoria 1965-1995. São Paulo: COSACNAIFY, 2008. 444 p.

PONTY, Maurice Merleau. Fenomenologia da Percepção. 2. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes Editora LTDA, 1999.

PONTY, Maurice Merleau. O Olho e o Espírito. 1. ed. São Paulo: CosacNaify Portátil, 1964.

CIONE, Dr. Rubem. Bonfim Paulista: História. Bonfim Paulista, 2010. Disponível em: <http://www.bonfimpaulista.com.br/história/>. Acesso em: 09 dez. 2024.

TORNAORE, Nicola. Martinho Prado Colocou Ribeirão Preto no Mapa. Tribuna, 2017. Disponível em: <https://www.tribunaribeirao.com.br/martinho-prado-colocou-ribeirao-preto-no-mapa/>. Acesso em: 09 dez. 2024.

GIROTO, Ivo Renato. Genius loci: Monumento e transformação urbana na obra de Fábio Penteadó. Vitruvius, 2010. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.124/3576>. Acesso em: 15 dez. 2024.

REIS, Elisabete Rodrigues dos. Lugar do sentido. Rev. NUFEN, Belém, v. 9, n. 2, p. 109-123, 2017. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2175-25912017000200008&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 15 dez. 2024.

BUZZAR, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira 1938-1967. 1. ed. São Paulo: Editora Uniesp, 2014.

MALARD, Maria Lucia. Cinco Textos Sobre Arquitetura. Belo Horizonte: UFMG, 2005.

MIROCZNIK, Betty. Além da arquitetura e da cidade, o lugar único. Revista Ara Nº7, Primavera + Verão: Grupo Museu/Patrimônio FAU-USP, 2019.

Autor. Histórico de Bonfim Paulista: Origem do nome. Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, Ano da Publicação. Disponível em: <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/arquivo-publico-historico/historico-de-bonfim-paulista>. Acesso em.

RIBEIRO, Margarida Calafate Ribeiro; RIBEIRO, Antonio Pinto; NOA, Francisco; CAN, Nazie Ahmed; GONÇELVES, Nuno Simão; ROTWELL, Phillip; CHAVES, Rita; VECCHI, Roberto; CRUZ, Sandra Inês; MACÊDO, Tania. Memória, Cidade e Literatura: Se São Paulo de Assunção de Loanda a Luanda, de Lourenço Marques a Maputo. 2007. ed. Portugal: Edições Afrontamento e Autores, 2019.

FUNDARÓ, Mario. PARA UMA ARQUITETURA DO FUTURO - APENDENDO DO PASSADO: TECNOLOGIAS PASSIVAS PARA A UMA QUALIDADE SUSTENTÁVEL EFETIVA DO VIVER. Pista: periódico interdisciplinar, PUC Minas: Belo Horizonte, 2023.

MICROCZNIK, Betty. ALÉM DA ARQUITETURA E DA CIDADE: O LUGAR ÚNICO. São Paulo: Revista ARA Nº7, Volume 7, Grupo Museu/Patrimônio FAU-USP, 2019.

ANTUNES, Vanessa; MENEZES, Marluci ; TOMÁS, Carla; CRUZ, José; LIESTOL, Gunnar; SERRA, João. RECUPERAÇÃO E SALVAGUERDA DO "GENIUS LOCI" DE UM FORTE DE MEMÓRIAS: PIAMOGO, LOURINHÃ. Desenvolvimento e Sociedade Revista Interdisciplinar em Ciências Sociais, 2024. Disponível em: https://www.revistas.uevora.pt/index.php/desenvolvimento_sociedade/article/view/721. Acesso em: 27 fev. 2025.

VIZIOLI, Simone Helena Tanque; TIBERTI, Mateus Segnini; BOTASSO, Gabriel Braulio. Diálogos Entre Arquitetura e Fenomenologia: Do moderno ao Pós-moderno. Natal: Revista Projetar, Periódicos UFRN, 2021.

MAYUMI, Lia. Luís Saia, um pioneiro na restauração de casas bandeiristas. São Paulo: Risco Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo, 2013.